

BENEFÍCIOS DO USO DO BIPAP EM PACIENTES COM DPOC: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128 NOV/23 / 07/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10078755

Jurema Martins Moraes¹

Rosileide Alves Livramento²

RESUMO

Introdução : A ventilação não invasiva (VNI) é uma aplicação de pressão positiva por geradores de fluxo aéreo .Nas aplicações de VNI ,o paciente receberá um suporte ventilatório que irá favorecer sua troca gasosa ou sua ventilação .Um dos métodos de suporte ventilatório é o Bilevel Positive Airway Pressure (BIPAP),que gera dois níveis de pressão positiva ,denominado de pressão positiva na inspiração (IPAP) e pressão positiva na expiração (EPAP) **Objetivo:** Demonstrar por meio da revisão literária os efeitos positivo do uso do BIPAP em pacientes com DPOC . **Metodologia:** O trabalho trata-se de uma revisão de literatura, que foram utilizadas as seguintes bases de dados: PubMed, Lilacs e artigos associados a revistas científicas. **Resultados:** Posteriormente foram excluídos: 951 artigos, onde os mesmos foram excluídos de acordo com o parâmetro de exclusão abordados no presente trabalho. Através dos métodos de busca usados, foram identificados 13 trabalhos que atendiam o critério de inclusão.

Considerações Finais: O uso da VNI em modo BIPAP para auxiliar no condicionamento físico e mostrar seus benefícios em pacientes com DPOC.

Palavras-chaves: DPOC, fisioterapia respiratória, BIPAP

ABSTRACT

Introduction: Non-invasive ventilation (NIV) is an application of positive pressure through airflow generators. With NIV applications, the patient will receive ventilatory support that will promote gas exchange or ventilation. One of the ventilatory support methods is Bilevel Positive Airway Pressure (BIPAP), which generates two levels of positive depression, called positive depression on inspiration (IPAP) and generating positive pressure on expiration (EPAP). **Objective:** To demonstrate, through a literary review, the positive effects of using BIPAP in patients with COPD. **Methodology:** The work is a literature review, using the following databases: PubMed and articles associated with scientific journals. **Results:** Subsequently, 951 articles were excluded, where they were excluded according to the exclusion parameter addressed in the present work. Through the search methods used, 13 works were identified that met the inclusion criteria. **Final considerations:** The use of NIV in BIPAP mode to aid physical conditioning and demonstrate its benefits in patients with COPD.

Keywords: COPD, respiratory physiotherapy, BIPAP

1. INTRODUÇÃO

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada por uma limitação ou obstrução progressiva do fluxo aéreo, sendo a dispneia o principal problema relatado pelos pacientes. A DPOC afeta tanto a musculatura respiratória quanto a periférica envolvendo múltiplos fatores, como a inflamação sistêmica durante as exacerbações, hipoxemia,

hipercapnia, desequilíbrios nutricionais e insuficiência cardíaca. (Braga, Santiago e Santos 2017).

No Brasil, a DPOC é a terceira causa de morte mais comum entre as doenças crônicas não transmissíveis, à prevalência mais alta da doença é em fumantes. De acordo com dados da Secretaria de Vigilância em Saúde utilizando o Global Burden of Disease – Entre todas as faixas etárias, doenças cardíacas isquêmicas, doença cerebrovascular, infecções do trato respiratório inferior, doença de Alzheimer e outras demências, a DPOC é a quinta causa de morte. Assim descrito por (Okane e Angotti Neto 2021) e (Zonzin, et al. 2017).

(Bagatini e Lessa 2018), descrevem que condição patológica é responsável pela obstrução do fluxo aéreo. Devido a uma resposta inflamatória, a DPOC resulta em perda da função pulmonar e hiperinsuflação resultando no desenvolvimento de alterações anatômicas, como o remodelamento das vias aéreas, destruição do parênquima pulmonar e principalmente em duas patologias, a bronquite crônica e enfisema pulmonar, causada por inflamações das vias aéreas, que geralmente afeta os brônquios e cria secreções acumuladas nos pulmões que é manifestada por hipoxemia, hipercapnia, em situações mais graves causa cianose.

Mediante ao exposto a ventilação não invasiva (VNI) é para reduzir o trabalho respiratório, aumentar o nível de complacência e reverter microatelectasias do pulmão (Santos 2023). Pacientes tratados com BIPAP durante duas horas ao dia por 5 dias consecutivos, apresentam maior relaxamento muscular respiratório, gerando maior tolerância ao exercício físico e o aumentando o débito cardíaco. Assim dito por (Borges e Gardenghi 2013)

Pode-se afirmar que é importante à questão da associação da VNI durante o exercício físico em pacientes com DPOC, onde os resultados sugerem benefícios adicionais e que o resultado mais positivo foi no uso de pressões de suporte mais altas, que possibilitou aumentar a tolerância

ao exercício, por ser uma estratégia que pode contribuir para a reabilitação de pacientes com DPOC, nos quais estudos obtiveram resultados significativos e clinicamente favoráveis. (Macêdo Júnior 2016).

Segundo (Soares e Allahdadi 2021). o Bilevel Positive Airway Pressure (BIPAP) fornece a ventilação por pressão positiva com dois níveis de pressão : um de suporte inspiratório (Inspiratory positive airway) e um por pressão durante a expiração (Expiratory Positive Airway Pressure, EPAP ou PEEP) as atividades físicas se mostram eficazes em todos os estágios da doença para melhorar a sensação de dispneia e aumentar a tolerância ao esforço físico, Já que uso do bilevel é capaz de reduzir a ativação simpática e aumentar o tônus vagal nestes pacientes, mostrando-se superior ao CPAP , pois reduz a carga, aumenta o débito cardíaco e o volume sistólico, além disso, a modulação autonômica promovida pela VNI é capaz de gerar uma broncodilatação mecânica . (Brito et al 2019) diz que o Bipap melhora a função pulmonar e reduz o tempo de internação em unidades de terapia intensiva (UTI)

(Moga et al 2015) descreve que embora o BIPAP tenha sido usado como adjuvante ao exercício, pouco se sabe sobre seu efeito na DPOC. Porém o Bipap reduz o pico CT e da dispneia, sendo um ponto positivo. (Marrara et al 2018) relata a melhora e o aumento da PIMÁX e da PEMÁX.

(Souza e Oliveria 2017) citam que o Cpap e o Bipap são um tipo de tratamento não farmacológico de primeira linha para pacientes com DPOC, porém entretanto, estudos dão maior ênfase ao BIPAP em pacientes com hipercapnia, que mostrou um resultado satisfatório.

A contra-indicação do uso da VNI e em caso de trauma na via aérea superior, pneumotórax não drenado, instabilidade hemodinâmica grave, redução do nível de consciência e agitação psicomotora excessiva. A escolha da interface é um dos fatores determinantes para um desfecho positivo, à dificuldade de adaptação, tolerância, escape aéreo, sensação de

claustrofobia, aerofagia e presença ou risco de lesões na face, são um ponto negativo para o uso da VNI. (Weigert, et al 2021).

A ventilação bem-sucedida depende de uma melhor troca gasosa e reduzindo o trabalho respiratório, mantendo o conforto do paciente. Devido às diferentes mecânicas pulmonares em pacientes com DPOC, a preservação e a sincronização entre o paciente e o dispositivo é fundamental para o sucesso da ventilação não invasiva. O objetivo geral do trabalho é demonstrar por meio de uma revisão de literatura os benefícios do uso do BIPAP em pacientes com DPOC.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura. As bases de dados que foram consultadas de acordo com os descritores são: BIPAP, VNI, DPOC. Para obtenção de análise dos artigos científicos, resultou –se em uma busca nas seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line (MEDLINE) Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e revistas científicas. Os critérios para inclusão dos artigos baseia-se em: Artigos publicados entre 2013 a 2023 e artigos publicados em português e inglês. Os critérios determinados para exclusão são: Artigos que não coincide com o tema, artigos de 2012, artigos de linguagem latina. No quantitativo de artigos utilizados na pesquisa foram quantificados 964 artigos sobre o tema por periódicos de universidades e revistas científicas, onde foram excluídos 951 artigos de acordo com o parâmetro de exclusão utilizados neste trabalho. De acordo com a figura:

Figura 1 – Fluxograma da pesquisa

Fonte: Elaborado pela Autora, 2023

3 RESULTADO E DISCUSSÃO

No quadro 1, estão demonstradas as características dos estudos inclusos nesta revisão bibliográfica, apresentando os seguintes itens: autor, ano de publicação, tema, base de dados e resultados. Dessa forma, foram incluídos: 1 estudo da MedLine, 1 do Lilacs, 1 da Ufrn, 1 Sopterj, 1 Eb.mil, 1 Unicnec, 1 Rescceafi, 1 Rcjournal, 1 Gov, 1 Unilasalle, 1 Rbpfex, 2 revistas do fisioterapeuta representando 13 estudos sobre o referido tema.

Quadro 1 – Resultados da pesquisa.

Ano	Autor	Títulos	Tipo de estudo	Principais resultados
	MOGA, A.M ;et al	BilevelPositi ve airway Pressure	Medline	O presente estudo descobriu

2015		(BIPAP) with standard exhalation valve does not improve maximum exercise capacity in patients with COPD		que o uso do BiPAP com válvula expiratória padrão durante o exercício aumenta o VT e o VE às custas do aumento do VCO ₂ e da dispneia, o que, por sua vez, reduz o pico em pacientes com DPOC.
2016	MACÊDO JÚNIOR, G.L.	Suporte ventilatório não invasiva sobre tolerância ao exercício em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)	Ufrn.br	Conclui que o estudo através de revisão literária foi importante relativamente à temática da associação de VNI durante o exercício em pacientes com DPOC,

				<p>onde os resultados sugerem um benefício adicional e que o desfecho mais positivo foi na utilização de pressões de suporte mais elevados, que possibilitaram o aumento da tolerância aos esforços e contribuição para reabilitação de pacientes com DPOC.</p>
2017	BRAGA,D,M; SANTIAGO, M.B.C;SANT OS,M.F	Influência da ventilação não invasiva na	Eb.mil	O uso do Suporte Ventilatório- Não- Invasivo,

		reabilitação pulmonar da DPOC		aplicado durante o exercício físico aos pacientes com DPOC, vem como alternativa para melhorar o desempenho muscular respiratório gerando aumentona capacidade funcional e consequentemente melhorana qualidade de vida.
2017	SOUZA, W,M,S.; OLIVEIRA.S, S,C,N.	CPAP X BILEVEL no tratamento de edema agudo de pulmão cardiogenico	Revista do fisioterapeuta	Por fim concluímos que CPAP e Bilevel são o tratamento não farmacológico de primeira linha para o paciente

				<p>com EAPC, porém são necessários mais estudos para comprovar o efeito da Bilevel, pois a maioria deles dão maior ênfase a CPAP, devendo considerar o uso da Bilevel em pacientes com hipercapnia onde mostrou resultados satisfatórios.</p>
2018	BORGES,L.R ;GARDENGH I, G	Efeitos da ventilação não invasiva por meio do BIPAP	rescceafi	<p>Resultados deste estudo, pode concluir que o uso do suporte ventilatório</p>

				<p>não-invasivo por meio do BiPAP, possibilitou aumentar a tolerância aos esforços submáximos, permitindo manter os níveis de oxigenação arterial e reduzir a sensação de dispneia, estratégia que pode contribuir na reabilitação pulmonar.</p>
2018	MARRARA,K.T;et al .	Ventilação não invasiva como um complemento importante para um programa de treinamento	rcjournal	Um programa de treinamento físico de 6 semanas por si só pode melhorar a tolerância

físico em indivíduos com DPOC moderada a grave

ao exercício e a qualidade de vida, além de reduzir o risco de mortalidade. No entanto, a VNI associada a um programa, de treinamento físico demonstrou ter um efeito benéfico aditivo em poderosos marcadores prognósticos (\dot{V}_{O_2} máximos e potência circulatória) e reduzir os sintomas e melhorar a saturação de oxigênio em

				indivíduos com DPOC moderada a muito grave.
2019	BRITO,F.C; et al	Efeitos da pressão positiva contínua e de dois níveis na via aérea em edema agudo de pulmão cardiogênico: uma revisão sistemática	Lilacs	BIPAP garante os mesmos efeitos para melhora da função pulmonar, não mantém relação com a permanência da internação e complicações, e melhoram o quadro de dispneia.
2021	WEIGERT,R. M ;et al	Utilização da ventilação não invasiva em pacientes internados na unidade de terapia intensiva	Unilasalle	A utilização do recurso da VNI no perfil dos pacientes críticos internados nessa UTI, apresentaram sucesso

		adulto: sucesso, insucesso, motivo da vni tempo de internação ,alta ou óbito		para o uso na maioria dos casos. A VNI vem se mostrando em um melhor efeito clínicos e propiciando diminuir o tempo de internação na UTI e alta desta unidade.
2021	SOARES,P.L. O;ALLAHDA DI,A.Q.G.S	Benefícios da combinação da ventilação não invasiva do tipo Bilevel e exercícios físicos em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Cônica	rbpfex	A combinação de exercício físico e VNI no modo bilevel demonstra ser uma possibilidade e terapêutica promissora para pacientes com DPOC grave e muito grave.

2023	SANTOS,A.A	Benefícios da combinação da ventilação não invasiva: Uma abordagem primária em pacientes com insuficiência cardíaca	Revista do fisioterapeuta	VNI apresenta benefícios sobre a ventilação mecânica invasiva, visto que evita que ocorram complicações comuns à intubação endotraqueal e os efeitos colaterais faz a preservação dos mecanismos de defesa das vias aéreas, mantém a expectoração, de deglutição e a fala. Além disso, colocar e remover a VNI é mais flexível,
------	------------	---	---------------------------	---

				permite um conforto maior para o sujeito e diminui o período de permanênci a nas Unidades de Terapia Intensivo.
--	--	--	--	---

Weigert et al (2021), descreve que a abordagem da ventilação não invasiva (VNI) é um método promissor no tratamento em de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica(DPOC) internados em unidade de terapia intensiva (UTI) por ser considerada uma alternativa eficaz, especialmente por reduzir a necessidade da intubação.

Por tanto, estudos recentes apresentam um resultado positivo em relação ao uso da Ventilação não invasiva (VNI), mostrando a melhora nas medidas cardiorrespiratórias, como a saturação arterial periférica de oxigênio, frequência respiratória e cardíaca, sendo um alívio na dispneia e a diminuição do desconforto para os pacientes. Além disso, a ventilação não invasiva é considerada segura e útil para melhora de pacientes com doenças graves, assim descrito por Santos (2023).

Já Macêdo Júnior (2016) descreve que a associação da VNI durante ao exercício físico, traz um benefício adicional para os pacientes com DPOC, onde os resultados são positivos em relação a utilização da pressão de suporte mais elevado, que possibilitou o aumento da tolerância ao esforço, demonstrando ser uma estratégia para contribuir na reabilitação.

Souza e Oliveira (2017) citam que o uso BIPAP e CPAP são dois métodos não farmacológicos para tratamentos de pessoas com DPOC.

Corroborando com a afirmação, Soares e Allahdadi (2021) e Brito et al (2019) descrevem que o modo Bilevel Positive Airway Pressure (BIPAP) trazem benefícios como: A melhora da troca gasosa, redução da dispneia, melhora da saturação de oxigênio, diminuição da produção e o aumento da remoção (clearance) de lactato, além de melhorar o aumento da força muscular periférica, garantindo os mesmos efeitos para melhora da função pulmonar. Contudo a junção do BIPAP aos exercícios fisioterapêuticos mostra-se uma possibilidade terapêutica favorável para paciente com DPOC.

Porém Braga, Santiago, Santos (2017), ressalta dizendo para que haja uma taxa de sucesso e que não ocorra implicações na evolução, os pacientes teriam que seguir critérios rigorosos, como fazer fisioterapia 3 vezes na semana, ter uma boa alimentação e está hidratado. Já que uma grande parte de pacientes com DPOC ficam sedentários ao decorrer da evolução da doença.

Contudo, Borges e Gardenghi (2013) diz que o uso do suporte ventilatório não invasiva por meio do uso do BIPAP, resultou no aumento à tolerância aos esforços submáximos permitindo equilibrar os níveis de oxigenação arterial e redução da dispneia , demonstrando ser um estratégia favorável na reabilitação pulmonar. A busca por métodos terapêuticos para melhorar a funcionalidade do paciente com DPOC durante as atividades de vida diária (AVD) é de extrema importância. Já que as realizações das AVD consomem 50% a 60% do consumo máximo de oxigênio.

Marrara (2018) diz que a VNI associada a um programa de treinamento físico demonstrou-se ser benéfico ao Vo2 máximo (corresponde ao volume de oxigênio consumido pelo paciente) e potência circulatória ajuda a reduzir os principais sintomas da DPOC, e melhorar a saturação de pacientes com DPOC grave ou moderada.

Assim conclui Moga et al (2015), que alguns autores recomendam o uso da válvula de reinalação para a redução do Co₂, porém o BIPAP

demonstrou contribuir para maior resistência expiratória e o aumento no trabalho respiratório. Além de que o uso do BIPAP durante os exercícios físicos tem efeitos imediatos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Contudo, podemos concluir que o uso do suporte ventilatório não invasivo (VNI) por meio do método BIPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) possibilitou a melhora do débito cardíaco ,redução da dispneia e do desconforto respiratório ,melhora da saturação de oxigênio e da troca gasosa e o aumento do clearance de lactato. Vale ressaltar que o uso do BIPAP junto ao exercício físico traz um efeito benéfico adicional para os pacientes com DPOC, sendo que as Atividades de Vida Diária (AVD) é um dos pontos para se trabalhar com os pacientes com DPOC. Após as manifestações da doença sob o corpo do indivíduo apresentar dispneia, tolerância ao exercício físico e limitações do fluxo aéreo , muitos dos pacientes se tornam sedentários , podendo agravar ainda mais os sintomas da doença, já que as atividades diárias consome de 50% a 60% do consumo máximo de oxigênio, o BIPAP fornece dois níveis de pressão : Na inspiração (entrada de ar) e na expiração (saída de ar) mostrando ser superior ao CPAP, já que com a melhora da saturação e da troca gasosa ,favorece a diminuição dos quadros de infecção respiratória.

REFERENCIAL

BAGATINI,M.A.; LESSA,V. Fisiologia da DPOC e suas implicações na funcionalidade.UNICNEC- CENTRO UNIVERSITÁRIO CENECISTA DE OSÓRIO, 2018.

BORGES, L.R.;GARDENGHI,G. Efeitos da ventilação não invasiva por meio do BIPAP .Sobre a intolerância ao exercício físico em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).Revista Eletrônica saúde e ciência,V.3 ,n.2, 2013.

BRAGA,D.M.;SANTIAGO,M.B.C.;SANTOS,M.F. A influência da ventilação não invasiva na reabilitação pulmonar do DPOC: Artigo de revisão .Revista científica do HCE,V.5,n.6,2017.8/10/2022.

BRITO, Fernanda Cardoso; Martinez, Bruno Prata; Gomes Neto, Mansueto; Saquetto, Micheli Bernadone; Conceição, Cristiano Sena; Silva, Cássio Magalhães Silva e. Rev. Pesqui. Fisioter ; 9(2): 250-263, Maio 2019. ilus, tab
Artigo em Inglês, Português | LILACS | ID: biblio-1151327 Biblioteca responsável: BR333.2

MACÊDO JÚNIOR,G. L. Suporte ventilatório não invasiva sobre a tolerância ao exercício em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 2016, Disponível em
:<<https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/43868>>;

MARRARA, K.T.; Di Lorenzo, V.A.P.; Jaenisch, R.B.; Cabiddu, R.; Oliveira Sato, T.; Mendes, R.G.; Oliveira, C.R.; Costa, D.; Borghi-Silva, A. Noninvasive ventilation as an importante adjunct to an exercise training program in subjects with moderate to severe COPD. Respiratory Care. Vol. 63. Num. 11. 2018. p.1388-1398.

MOGA,A.M. ; MARCHIE,M. ; SAEY,D. ;SAPHIJA,J. Bi-level Positive Airway Pressure (BiPAP) with Standard Exhalation Valve Does Not Improve Maximum Exercise Capacity in Patients with COPD. (2015) , Disponível em : <<https://doi.org/10.3109/15412555.2014.908830>>.

OKANE, S.Y.; ANGOTTI NETO, N. Protocolo clínico e Diretrizes terapêuticas Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica . Ministério da saúde , 2021.

SANTOS,A.A. Benefícios da ventilação não invasiva : Uma abordagem primária em pacientes com insuficiência cardíaca .Revista do fisioterapeuta – ano 2023- V. 22 –N.22-Pag.06

SOARES,P.L.O.; ALLAHDADI,A.Q.G.S .Benefícios das combinações de ventilação não invasiva do tipo BILEVEL e exercícios físicos em pacientes

com doença pulmonar obstrutiva crônica ,V.15, n.97, PP- 282-294, 2021.

SOUZA,W,M.; OLIVEIRA,S,S,C,N. CPAP X BILEVEL NO TRATAMENTO DE EDEMA AGUDO DE PULMÃO CARDIOGÊNICO. Revista do Fisioterapeuta – Ano 2017 – V.13 – N.13 – pag. Julho – Agosto.

WEIGERT,R.M.; GARCIA,G.F.; MUNIZ,J.C.M.;FRANCIO,F.;FONTOURA,F.; FORGIARINI JÚNIOR,L.A. Utilização da ventilação mecânica não invasiva em pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva adulto: sucesso, insucesso, motivo da VNI, tempo de internação, alta ou óbito. (2021) , DISPONÍVEL EM :< <https://doi.org/10.22491/2357-9730.106812>>.

ZONZIN,G.A.; CLEMENTE , R .S.G.; CORREIA, J.V.; SILVEIRA, J.C.D.F.; COSTA ,A.F. O que é importante para o Diagnóstico da DPOC? V.26 , n. 1, PP-5-14, 2017

¹Acadêmica do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Fametro.

² Professora orientadora curso de Fisioterapia do Centro Universitário Fametro

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

fazer parte de
nosso time de

revisores

também!